

La testimonianza politica. Il caso di Aldo Moro

Di Danilo Campanella

(riferimento documento di biografie con biografia n.6)

Il linguaggio del mondo istituzionale si è sempre arricchito di termini nuovi, a nuovi significati, a nuovi indirizzi, indicati dalle necessità del momento. Nel Dopoguerra si è fatta strada, anche nel nostro Paese, una visione politica di tipo strategico che arricchì, senza tuttavia sostituirla, una visione politica di tipo ideologico. Di strategia “pura” si fa riferimento quando si parla, ad esempio, della politica degli Stati Uniti, i cui governi si avvicendarono secondo una logica strategica, e non politica in senso stretto.

Il sistema statunitense permise loro di imporre il proprio *status quo* sullo scacchiere internazionale, per lo meno, fino all'avvento della potenza cinese, senza per altro allargare i propri confini: gli Stati Uniti, infatti, attraverso un profilo istituzionale democratico, hanno tratto profitto dall'instabilità internazionale. Mi riferisco ai vari colpi di Stato, alle guerre tribali africane, al comunismo prima e al terrorismo islamista dopo.

L'Italia, Paese che ha tratto vantaggio dall'aiuto degli Alleati, durante la fine della Seconda guerra mondiale, ha cercato, negli anni Settanta, di indebolire le sinistre estreme ed extraparlamentari, con grande sollievo del governo americano. Tuttavia, i processi politici hanno, a volte, una evoluzione propria, non eterodiretta, e nel 1976 il Partito Comunista Italiano, non senza, bisogna dirlo, l'aiuto dell'URSS, guadagnò terreno rispetto alla Democrazia Cristiana, partito egemonico italiano. L'allora Presidente del consiglio Aldo Moro ritenne, a torto o a ragione, che un appoggio della DC alle sinistre avrebbe tolto il PCI dalle "grinfie" dei sovietici, riportando la sinistra a posizioni più centraliste. Il governo degli Stati Uniti, tuttavia, guardava con sdegno a questo "compromesso", temendo un coinvolgimento della Russia, allora Unione Sovietica, nel governo italiano, quest'ultimo, a sua volta, coinvolto negli affari NATO. Il Segretario di Stato americano Henry Kissinger, era sostenitore della strategia geopolitica della Realpolitik, durante le presidenze di Richard Nixon e Gerald Ford. Il "realismo kissingeriano", aveva condotto a una, sebbene precaria, fase di bilanciamento degli equilibri tra Washington e Mosca. Kissinger operava in funzione dei rapporti di forza e della de-ideologizzazione della relazione con Mosca, in un'ottica multipolare, che finì per costruire un sistema bipolare. Dopo la sua carriera universitaria, Henry Kissinger si era avvicinato agli ambienti politici grazie alla mediazione all'allora governatore di New York Nelson Rockefeller. A ventisette anni, studiando gli scritti di Spengler e Toynbee, a proposito di declino della civiltà occidentale, esaminando il tema della coesistenza di una multipolarità d'imperi. L'Italia al termine della Seconda guerra mondiale era legata agli Stati Uniti e Aldo Moro, ispirato da principi cari alla filosofia personalista (Mounier, Maritain), intendeva ricondurre i ceti popolari italiani all'interno dei nuovi sistemi della politica di massa, nell'ottica di una comunità europea dei popoli, che potesse portare, col tempo, ad un progetto continentale, in cui gli Stati Uniti d'Europa sarebbero stati guidati dai popoli stessi e non da "poteri forti" di qualsivoglia genere:

"Può essere ottenuta sul piano economico con la bilancia dei pagamenti fra l'Europa e l'America? Ci si domanda come si potrà arrivare a un equilibrio se si pensa che esisterà ovunque un eccesso di produzione (...) Da qui la necessità di trovare nuovi sbocchi nei terreni arretrati e insufficientemente sviluppati nel mondo intero (...) Si arriva dunque ad una concezione non soltanto europea, ma universale. Una concezione, inoltre, di natura sociale, un problema sociologico. Non è dunque la soluzione soltanto economica che ci porterà a quella politica; non è un problema soltanto economico. È una soluzione di giustizia sociale fra tutti i popoli del mondo. L'aspetto attuale è perciò un aspetto morale e di giustizia"¹.

La partecipazione dei corpi intermedi dello Stato (famiglia, associazioni, sindacati) era per Moro fondamentale affinché si mantenesse vivo il dialogo tra le parti, favorendo il dinamismo democratico ed evitando il rischio di una politica troppo rigida, di regime. I corpi intermedi avrebbero permesso ai partiti di costituirsi in partiti programmatici, senza il rischio di divenire centri di potere. In tale processo il continuo dialogo tra i corpi intermedi si sostituisce alla mera ricezione dei "desideri" dei cittadini da parte degli uomini politici attraverso il dialogo, costituendo un sistema ciclico, spiraliforme, in contrapposizione ad uno piramidale. Aldo Moro approfondì la conoscenza delle fonti filosofiche personaliste partendo da Tommaso d'Aquino, anche attraverso l'incontro con l'Ordine Domenicano, nel quale entrò come appartenente al Terzo Ordine, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Prendendo spunto proprio dalla definizione tomista, si arricchì di una concezione personalista della personalità, fondata sulla trascendenza dell'intelletto e della volontà. Il carattere personale dell'uomo diventa il fondamento della personalità di quei rapporti sociali che gli uomini stabiliscono tra loro, non solo per difendere i propri diritti ma anche per favorire l'incremento della propria vita intellettuale, spirituale, morale e religiosa. Non è un caso se una tale concezione sia presente nell'art. 4 della Costituzione italiana, alla redazione della quale Moro partecipò.

¹ A. De Gasperi, *Discorso a conclusione del convegno delle Nouvelles équipes internationales*, Sorrento, 14 aprile 1950.

Per Aldo Moro attraverso la tutela dei diritti fondamentali, si può aspirare ad una società che permetta ampio spazio al confronto e alla collaborazione ed in cui la legge sia uguale per tutti. Fra le diverse possibilità associative una supera tutte le altre in ampiezza e perfezione: la società civile, che in epoca moderna si definisce e si compie nella creazione dello Stato democratico, in cui la mediazione e l'inclusione svolgono i compiti più gravosi diventando i motori primi dell'agire sociale. L'innovazione morotea consiste in una laicità unita all'interesse per la cosa pubblica: laicità e politica sono un tutt'uno, poiché per entrambe si abbisogna della "testimonianza". Nel Discorso pronunciato ai Gruppi parlamentari DC il 28 febbraio 1978, egli parlò dunque della testimonianza politica e religiosa, che per lui non era un'"astratta coerenza":

"La testimonianza è la cosa più pulita e quindi adatta a una coscienza cristiana (...) forse riscatta, con il suo valore spirituale, tante cose meno belle che ci sono nelle nostre esperienze. Ma se io dovessi decidere in base alla difesa, che pur tocca a noi, di alcuni interessi, non grandi interessi, ma i normali, i legittimi interessi di questi 14 milioni di elettori, se io dovessi scegliere, per quanto riguarda la loro integrità, la loro difesa, ecco, io avrei anche qualche esitazione a scegliere la via della testimonianza"².

I due principali "attori" politici del dopoguerra, Moro e Kissinger, sono interpreti di due modi diversi di intendere la politica, il potere e, in definitiva, il postmodernismo. Due differenti testimonianze: Moro vedeva il potere come un mezzo, il secondo, lo intendeva inteso come il "fine". Un modo diverso di approcciarsi alla testimonianza, alla politica, alla vita.

² A. Moro, *Discorsi politici*, Edizioni Cinque Lune, Roma 1978, p. 190.